

The Status and Social Activities of Wives in Vedic Samhitas and Puranas: A Brief Study

(বৈদিকসংহিতায় তথা পুরাণে পত্নীর অবস্থান ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন)

Nayanmani Roy

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
The University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India
Email: nayanmani94roy@gmail.com

Abstract: The Vedic Samhitas and the Puranas constitute the bedrock of Indian culture, serving as a guiding light for human society and a fundamental pillar of literature. As long as the Vedas are recited in India, the discourse of the Puranas will continue to resonate. Just as we derive multifaceted knowledge from Vedic literature, the Puranas too offer profound insights into various aspects of Indian life. This research paper explores the duties and responsibilities of a wife as depicted in the Vedic Samhitas. Furthermore, it aims to highlight how women in ancient India, according to the Puranas, were actively engaged in religious vows (Vratas), penance (Tapasya), hospitality toward guests, and acts of charity (Dana). The primary objective of this study is to systematically collect and record information from the Vedic Samhitas and Puranas regarding these socio-cultural roles of women.

Keywords: Ghosha, Female Weavers, Vows, Penance, Hospitality, Charity, Katyayani Vrata, Madana-Dvadashi Vrata, Budhashtami Vrata.

ভূমিকা— বৈদিক সংহিতায় নারীসমাজের অবদান এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গৃহপত্নীরূপে নারী নিজে সার্বজনিক জীবন আরম্ভ করতো। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে জায়াই গৃহ ও সন্তানোৎপাদয়িত্রী।¹ বৈদিক সংহিতা তথা বৈদিক সাহিত্যে নারী বা পত্নীর কর্তব্যের বিপুল নির্দেশ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ নারী সমাজকে মূলতঃ তিনরূপে পাওয়া যায়। যথা মাতারূপে, কন্যারূপে ও পত্নীর রূপে। বিবাহের পর পত্নী পতির সাথে শুধু ধার্মিক কর্মেই ভাগ গ্রহণ করতো তা নয়, বরং স্বতন্ত্ররূপে বিভিন্ন ধার্মিক কৃত্য সম্পন্ন করতো। পত্নী কখনও নিজের শরীরের রোগাবস্থা দূর করার জন্য, পুত্র প্রাপ্তির জন্য, পতির জন্য ব্রত উপবাস, যজ্ঞ দেবস্তুতি প্রভৃতি করতো। উদাহরণস্বরূপ ঘোষা নিজের রোগ নিবৃত্তির জন্য², বধ্রিমতী পুত্রপ্রাপ্তির জন্য³, প্রার্থনা করেছেন এবং ফল পেয়েছেন। নারী সদা পুরুষের সফলতাতে সহায়তা করেছে। জীবনের জ্যোতি, শক্তি প্রেরণার স্রোতের দ্বারা, নিজের সহজ গুণের দ্বারা সর্বদা পুরুষের চেতনাকে প্রদীপ্ত করেছে। এখানে সংহিতানুসারে পত্নীর কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীমা। প্রাচীনত্ব হিসাবে বেদের পরেই পুরাণের স্থান। ভারতীয় রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ পুরাণের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অথর্ববেদে পুরাণকে বেদের সমপর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে, অথর্ববেদে বলা হয়েছে— ‘ঋচঃ সামানি চন্দ্রাংসি পুরাণং যজুষা সহ’⁴। অর্থাৎ যজুর্বেদের সহিত ঋক্, সাম, ছন্দ ও পুরাণ যজ্ঞশেষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সায়াণচার্য পুরাণ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—‘পুরাণম্ পুরাতনবৃত্তান্তকথনরূপম্ আখ্যানম্’⁵। যাগ্গবক্ষ্যস্মৃতিতে পুরাণকে ধর্ম ও বিদ্যার অন্যতম স্থান বলা হয়েছে –

‘পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ’⁶।(1/3)

সংসারে মেয়েদের দায়িত্ব অসীম। তাদের ত্যাগ সেবাই সংসারকে সুখের করতে পারে। সেজন্যই বলা হয় সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। প্রত্যক্ষপ্রমাণস্বরূপ সমাজে শক্তিরূপী নারীমূর্তি সৃষ্টির উৎপত্তি প্রসঙ্গে নারী প্রকৃতির স্পন্দনের আধার। নারী এই শব্দের মধ্যের মধ্যে মেহ, বাৎসল্য, মমতা, ত্যাগ, অনুরাগ প্রভৃতি ভাব নিহিত আছে। যা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা ভাষার সামর্থ্যের বাহিরে। প্রাচীন সময় থেকেই নারী পুরুষের সহধর্মিণীরূপে দেখে থাকি। যেমন একটি চাকার রথ যেমন চলতে পারে না, বা একটি পাখায়ুক্ত পক্ষী উড়তে পারে না। সেরকমই স্ত্রীবিহীন পুরুষও সকল কার্যে অযোগ্যরূপে প্রতিপন্ন হয়।

‘একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ। অভার্যোহপি নরস্তুদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্মসু’⁷।

বিবাহ সংস্কারই হলো স্ত্রীলোকের উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার। স্মৃতিকালে স্ত্রীরা পতির সাথে ধার্মিকক্রিয়ার ভাগ গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল, ব্যাসস্মৃতিতে বলা হয়েছে— ‘ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্’⁸। এ বিষয়ে মনুসংহিতায়⁹ আলোচনা করা হয়েছে। ও সর্বজন্যনারায়ণকৃত ভাষ্যে বলা হয়েছে— ‘উপনয়নং ন তু কার্যং তাসাং বিবাহসংস্কারস্য তৎস্থানীয়ত্বাদিত্যর্থঃ। বৈদিকো বেদাদিগমার্থ উপনয়নরূপঃ। মনু

মতে স্ত্রীলোকের বিভিন্ন সংস্কারাদি অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু সেখানে কোনো মন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না।⁹ এখন আমরা নারী বা স্ত্রী-দের ব্রত, তপস্যা, বাড়ীতে আগত ব্যক্তির আতিথেয়তা, দান করা প্রভৃতি কর্মগুলির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। এবং তার সাথে বৈদিক সংহিতাবিশেষে পত্নীর কর্তব্য বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই গবেষণাপ্রবন্ধটি আরম্ভ করছি।

বিষয়্যালোচনা— গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করার সময় নর-নারী শুভ আশীর্বচনের মাধ্যমে কর্তব্যপথে অবিচল থেকে গৃহকে আদর্শরূপে তৈরী করার কথা পেয়ে থাকি। ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে হে বরবধু, তোমরা এখানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হয়ো না, বিভিন্ন খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থেকে পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে আমোদ আনন্দ ও ক্রীড়া বিহার কর।¹⁰ বধূর প্রতি বলা হচ্ছে প্রজাপতি যেন সন্তান উৎপাদন করে দেন, অর্থাৎ যেন বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত তাদের মিলন করে রাখে।¹¹ বধূর প্রতি এই উক্তিটিও আমরা পাই, বলা হচ্ছে (তোমার)পত্নীর চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, (তুমি)পত্নী যেন পতির কল্যাণকারী হয়(হও), পশুদের মঙ্গলকারিণী হয়(হও), (তোমার)মন যেন প্রফুল্ল লানন্যযুক্তা ও উজ্জ্বল হয়।(তুমি)পত্নী যেন বীরপুত্রপ্রসবিনী দেবতাদের প্রতি ভক্তিযুক্তা হয়(হও)। এই শ্লোকের আলোচনা থেকে মনে হয় সেই সময় কিছু নারী অবশ্যই পতির অনিষ্ট করতে, খারাপ চাইতো, তাই হয়তো এরকম শ্লোক আমরা পেয়ে থাকি।

অঘোরচক্ষুরপতিয়েধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।

বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ঋ. 10.85.44)

শ্রেষ্ঠ পতি প্রাপ্তির জন্য যে উচ্চাভিলাষ তা কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা দ্বারা দৃষ্ট সূক্তমধ্যে দেখতে পাই(10.40.11)। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায়, তার বিবাহ হয়নি। পরে অশ্বিদয় তার রোগ ভালো করে দিলে, তিনি পতিলাভ করেন, 1.117 সূক্তে এ বিষয়ে আলোচনা করা আছে। ঘোষা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রার্থনা করে বললেন, তোমরা সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর অর্থাৎ যুবা স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর পরস্পর মিলনে কি প্রকার সুখ হয় তা জানতে চাইলেন, তিনি কামনা করলেন স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে যেন গমন করতে পারেন। অশ্বিদয় যেন তার রক্ষকস্বরূপ হয়। তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পতি ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধানের প্রার্থনা জানিয়েছেন। পতিগৃহে যাবার সময় কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হলে তা যেন বিনাশ হয়।

ন তস্য বিদ্ব তদু যু প্র বোচত যুবা হ যদুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু।

.....॥

আ বামগন্সুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।

.....॥

তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবো।

কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্বাগুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম॥¹²

সংহিতাকালীন সময়ে নারীরা নিজ পতির জন্য স্বয়ং বস্ত্র বুনতো। অথর্ববেদে চতুর্দশকাণ্ড হলো বিবাহবিষয়ক। এখানে বস্ত্র নির্মাণের উল্লেখ পাই¹³। ঋগ্বেদসংহিতায় রাত্রীর সঙ্গে বস্ত্রব্যয়নকারিণী নারীর তুলনা করা হয়েছে¹⁴। সায়ণাচার্য বলেছেন- ‘বয়স্তী বস্ত্রব্যয়স্তীনারীব রাত্রিঃ’¹⁵ নারীকে কামনা করা পুরুষ, সন্তান-উৎপাদিকা পত্নীর প্রাপ্তি হেতু স্থানে স্থানে প্রার্থনা দৃষ্টিগোচর হয়, অথর্ববেদের চতুর্দশকাণ্ডই তার প্রমাণ। সন্তান হেতু গর্ভধারণ, প্রজনন এবং লালনপালন করা এগুলো নারীর এক কঠিন কার্য ঋগ্বেদসংহিতায় 10.184 সূক্তে বলা হচ্ছে। যেন নারীর অঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করেন, সরস্বতী যেন গর্ভকে রক্ষা করেন। পুত্রোৎপত্তির কামনা করা পতি-পত্নী কে আশীর্বাদ দেওয়ার সময় হোতা বললেন, হে পত্নী! তুমি পুত্র কামনা করেছে, আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হোক।¹⁶ এইভাবে সধবা নারীর জীবনবৃত্তের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সংহিতাকালে সমাজে এক সর্বোচ্চ স্থান ছিলো, ঋগ্বেদে বলা হলো এ সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে মনোমত পতি লাভ করে ওজন ও ধৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুক। এ সকল বধু অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বত্র গৃহে আসুন।

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনে সর্পিষা সং বিশস্ত।

অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আ রোহস্ত জনয়ো যোনিমথো॥¹⁷

এরপর এই পত্নীর স্ত্রী-দের ব্রত, তপস্যা, বাড়ীতে আগত ব্যক্তির আতিথেয়তা, দান করা প্রভৃতি কর্মগুলির উপর আলোচনা করছি পুরাণের দৃষ্টিতে।

অগ্নিপু্রাণে ব্রতপরিভাষাপ্রকরণে নারীদ্বারা ব্রত করা বা অসমর্থ হলে অন্যকে দিয়ে ব্রত করানোর

উল্লেখ পাই-

‘আরদ্ধদীর্ঘতপসাং ন রাজা ব্রতহা স্ত্রিয়াঃ। গর্ত্বী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
দিনত্রয়ং ন ভূঞ্জীত মুণ্ডনং শিরসোহথবা। অসামর্থ্যে তকৃত্বৌ পত্নীং বা কারয়েৎসুতম্’।¹⁸

ব্রত তপস্যা ইত্যাদি নারীদের এগুলি স্বতন্ত্ররূপে বিধান ছিলো। ব্রত তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল সন্তানাদি প্রাপ্তি, অভীষ্টবরপ্রাপ্তি, পরলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মহাদের পার্বতীকে বলছেন শ্রীহরির আরাধনা করে ব্রতের অনুষ্ঠান করতে। ঐ ব্রতের নাম পুণ্যক, এক বৎসর অনুষ্ঠান করতে হবে ঐ ব্রত কঠোর হলেও অতীক্ষিত ফলদানে কল্পতরুতুল্য, এ ব্রত সুখদ পুণ্যজনক সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ, পুত্রপ্রদ এবং সমুদয় সম্পদের প্রদাতা।

‘হরোরারাদনং কৃত্বা ব্রতং কুরু বরানো। ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেতং করিষ্যসি।

মহাকঠোরবীজঞ্চ বাঙ্ককল্পতরুং পরম। সুখদং পুণ্যদং সারং পুত্রদং সম্পদাং প্রদম্’।¹⁹

বায়ুপুরাণে দেখতে পাই মরীচি মুনির পত্নীর পতিব্রতা, সেবা, এবং তীব্র তপস্যা করে হরির শরণ নেওয়া।²⁰ পুরাকালে অথিথি সংস্কার গৃহপতি তথা গৃহলক্ষ্মীর প্রধান কর্তব্য ছিল।

পুরাণে দানকর্মের উল্লেখ বহুত্রায় পাওয়া যায়। স্ত্রীদের ব্রতোপাসনা অতিথিসেবার পাশাপাশি দান কর্মেও সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবীভাগবতে ধর্মরাজ সাবিত্রীকে দানের মহিমা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

‘দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বা দদাতি চাসনং যদি। মহীয়তে বিষ্ণুলোকে বর্ষাণামযুতং সতি

যো দদাতি ব্রাহ্মণায় শালগ্রামং সবস্ককম। মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবচ্ছন্দ্রদিবাকরৌ’।²¹

শুদ্ধকালে মাঘমাসে শুক্লাত্রয়োদশীতে সুপুণ্যক ব্রত করিয়া পুত্র লাভ করা যায়, এখানে শ্রীকৃষ্ণ হলেন আরাধ্য। দেবাহুতি এই ব্রত করে কপিল নামে পুত্র লাভ করেছিলেন। অরুন্ধুতি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে শক্তি নামে পুত্র লাভ করেছিলেন, শক্তির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে পরাশর নামে পুত্র লাভ করেন, অদিতি বামন নামে পুত্র লাভ করেছিলেন, ইন্দ্রপত্নী শচী এই ব্রত করে জয়ন্ত নামে পুত্র লাভ করেছিলেন প্রভৃতি।

‘মাঘশুদ্ধত্রয়োদশ্যাং ব্রতমেতং সুপুণ্যকম।

কর্তব্যং শুদ্ধকালে চ কৃষ্ণগরাধ্যঞ্চ সর্বদম’।

.....
ব্রতং কৃত্বা দেবাহুতিলেভে সিদ্ধেশ্বরং সুতম।

নারায়ণাংশং কপিলং পুণ্যকং পুণ্যদং শুভম’।

অরুন্ধতীদং কৃত্বা তু লেভে শক্তিং সুতং শুভা।

শক্তিকান্তা ব্রতং কৃত্বা সুতং লেভে পরাশরম’।

অদিতিশ্চ ব্রতং কৃত্বা লেভে বামনকং সুতম’।

শচী জয়ন্তং পুত্রঞ্চ লেভে কৃত্তেদমীশ্বরী’।²²

দেবাসুর সংগ্রামে বিষ্ণু দ্বারা পুত্র পৌত্রদের নিধন হলে, দৈত্যমাতা দিতি শোকে বিস্মল হয়ে যান। তখন তিনি ভুলোকে এসে সীমান্তপঞ্চকক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর মঙ্গলময়তটে তপস্যায় রত হন। সেইসময় চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পাল করেন, এবং একশত বৎসর অনুষ্ঠান করেন। বসিষ্ঠাদি ঋষি দিতিকে মদনদ্বাদশীব্রত করার করার বিধান দেন। সেই ব্রতের প্রভাবে পুত্র শোক থেকে উন্মুক্ত হন।

‘পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতেষু হরিণা সুরৈঃ।

পুত্রপৌত্রেষু শোকাকর্তা গতা ভুলোকমুত্তমম’।

স্যমন্তপঞ্চকে ক্ষেত্রে সরস্বত্যাশ্রুতে শুভে।

.....
ফলাহারা তপস্তেপে কৃচ্ছং চান্দ্রায়ণাদিকম’।

উচুবসিষ্ঠপ্রমুখা মদনদ্বাদশীব্রতম’।

সুতানেকোনপঞ্চগশদ্ যেন লেভে দিতিঃ পুনঃ’।²³

অগ্নিপুরাণে আমরা পাই, ধীর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলো, তার পত্নীর নাম ছিলো রম্ভা এই দুজনের কন্যা ছিল বিজয়া, পুত্র কৌশিক। বিজয়ার বিবাহ হয়, তার পর পিতা ধীরের মৃত্যুর পর যমলোক প্রাপ্ত হয়। কৌশিক ব্রতের প্রভাবে রাজা হয়। রম্ভা মাতা পিতার নরকযাতনা দেখে যমরাজের শরণাপন্ন হয়। যমরাজ নরক থেকে মুক্তির জন্য বুধাষ্টমী ব্রত করার কথা বলেন। তারপর ব্রতের গুণে পিতামাতার মুক্তি হয়।

‘ধীরো দ্বিজোহস্য ভার্যাহস্তি রম্ভা পুত্রস্ত কৌশিকঃ
দুহিতা বিজয়া তস্য ধীরস্য ধনদো বৃষঃ॥

.....
বুধাষ্টমীদ্বয়ফলং স্বর্গতো পিতরৌ ততঃ’²⁴

দৈত্যরাজবলির সময়কালে দৈত্যদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেবতার পরাজিত হয়ে দেবলোক ত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকে। পুত্রদের এরূপ দশা দেখে দেবমাতা অদिति দুঃখ পান এবং তিনি হিমালয়ে গিয়ে দৈত্যদের পরাজয়ের নিমিত্ত হরির আরাধনা করে তপস্যা করেন এবং তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁর মনোবাঞ্ছিত ফল দান করেন।²⁵ স্কন্দপুরাণে বলা আছে বেদশিরাপুত্রী ধৃতপাপা নিজের যোগ্য বর(স্বামী) প্রাপ্তির জন্য পিতার আজ্ঞায় কঠোর তপস্যা করেছিলো।²⁶ বর্হিষদ্ পিতার কন্যা ছিল পীবরী। যোগ্য জিতেন্দ্রিয়, যোগাভ্যাসযুক্ত, শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি এইরকম পতি প্রার্থনা করে কঠোর তপস্যা করেছিল।²⁷

লিঙ্গপুরাণে পতিব্রতা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সুদর্শন নামক দ্বিজের পত্নী পতিব্রতা বা পতিভক্তিপরায়ণা ছিলো। সেই ব্রাহ্মণ স্বপত্নীকে অতিথিসেবা সম্পর্কে বলেছেন, অতিথি হলো স্বয়ং শঙ্করস্বরূপ, অতিথি স্বয়ং যদি কিছু চায়, তাহলে তাকে তা প্রদান করে তার সেবা করতে হবে।

‘দেয়ং সর্বং শিবায়ার্বে শিব এবাতিথিঃ স্বয়ম’²⁸

এরপর সুদর্শন বিভিন্ন কোনো কার্য হেতু বাহিরে গিয়েছিলেন, তখন ধর্মরাজ নিজের রূপ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণরূপে এসেছিলেন, তখন সুদর্শন পত্নী বিধিবৎ সেবা করেছিলেন²⁹। ধর্মরাজ সুদর্শন পত্নীর আতিথ্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন অতিথিপূজারূপ ধর্মের দ্বারা সে মৃত্যুকে জয় করেছে।

‘এষা ন ভুক্তা বিপ্রেন্দ্র মনসাপি সুশোভনা॥

.....
জিতো বৈ যত্ত্বয়া মৃত্যুর্ধমৈগৈকেন সুব্রত’³⁰

মার্কণ্ডেয়পুরাণে গার্হস্থধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে মদালসার উজ্জিতে অতিথি সেবা আলোচিত হয়েছে।³¹ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আমরা দেখতে পাই তপস্বী ভগবান গর্গ বসুদেবশ্রমে এসেছিলেন। তিনিই যদু কুলের পুরোহিত, দেবকী তাঁকে দেখে সহসা প্রণাম করলেন। বসুদেবও উপবেশন করার জন্য রত্ননির্মিত সিংহাসন প্রদান করলেন। এছাড়াও মধুপর্ক, গন্ধ, পুষ্প, মালা প্রভৃতি দ্বারা ভক্তি পূর্বক তাঁর অতিথি সৎকার করলেন। পরমাত্ম দ্বারা ভোজন করিয়ে সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করলেন—

‘তৎ দৃষ্ট্বু সহসৌখ্যায় দেবকী প্রণাম চ। বসুদেবশ্চ ভক্ত্যা চ রত্নসিংহাসনং দদৌ॥

মধুপর্কং কামধেনুং বক্ষিণ্ডবীংশুকং তথা। দত্ত্বা গন্ধপুষ্পমালাং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥

মিষ্টান্নং পরমান্নং চ পিষ্টকং মধুরং মধু। ভোজয়ামাস যত্নেন তাম্বুলং বাসিতং দদৌ’³²

স্কন্দপুরাণে বেদরথের কন্যা শারদার আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে মুনির উমা মহেশ্বর নামক ব্রত করার কথা বলেছেন। মুনি সেই ব্রত করার বিধান দিয়েছেন, ব্রত শেষে ভেজনের বিধান, গৌ, সুবর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণারূপে দানের ব্যবস্থা আছে। এই ব্রত পালনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ভগবান শিবকেই পেয়ে থাকে। এই মহাব্রতের শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করলে অত্যন্ত দুর্লভ মনোরথ প্রাপ্ত হয়।

‘এবং মহাব্রতং তস্যাস্চরন্ত্যাগুরুসন্নিধৌ।

সংস্করোব্যতীয়ানিয়মাসক্তচেতসঃ॥

.....
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথার্থতঃ’³³

কাত্যায়নী ব্রত শাস্ত্রীয় এবং সর্বভারতীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দেখা যায় গোপীগণ নন্দগোপ সূত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য এই ব্রত করেন। সমগ্র ভারতে সমাজের সর্বস্তরে এই ব্রত প্রচলিত ছিল মনোমত পতিলাভের জন্য। কুমারীগণের শ্রেষ্ঠ ব্রত এই কাত্যায়নী ব্রত। দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্লোকটি আমরা পাই—

‘হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যৎ ভূঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম’³⁴

গোপীরা বলছেন হে মহামায়া কাত্যায়নী আপনি নন্দগোপের পুত্রকে পতি করে দিন—

‘কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী। নন্দগোমসুতং দেবিপতিং মে কুরু তে নমঃ’³⁴

উপসংহার— ভারতীয় সাহিত্যে নারীর জীবনের কর্তব্যের বিপুল সম্ভার আমরা পেয়ে থাকি। যা বৈদিক সাহিত্যে পড়লে বোঝা যায়। সমাজে নারীর যে সম্মান মিলেছে তা তার সাধনা, সত্যতা, সহনশীলতা,

সহজগুণের প্রকাশ। বৈদিক সংহিতায় নারীর নিজের পতির প্রতি অটল ভক্তি পরিলক্ষিত হয়। নারী বিপত্তিতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, যার প্রকাশ ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত। ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী রূপে, বলদায়িনী দুর্গার রূপে, জ্ঞানদায়িনী মা সরস্বতীর রূপে নারীর সমাজে সদা সম্মান রয়েছে। বৈদিক সংহিতায় নারী নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাজে আদ্যাশক্তিরূপে বিরাজিত। বৈদিক নারী সদা সবলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৃষ্টির উৎপত্তির প্রসঙ্গেও নারী প্রকৃতির স্পন্দনের আধার। বৈদিক সংহিতায় নারীর অবস্থান এক মহত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা এখানে পত্নীর ক্রিয়া নিয়ে সামান্য আলোকপাত করলাম। এবং পুরাণে পত্নীর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে গবেষণাপত্রটি সমাপ্ত হয়েছে। পুরাণের কাল ছিল ধার্মিক কাল। পুরাণসময়ে নারীরা শিক্ষিতা ছিল। তারা পিতৃকুলে পতিকুলে কিরকম জীবন যাপন করতো। এইসবকিছুই আমরা পুরাণ থেকে জানতে পারি। নারীদের ধার্মিকতার প্রমাণ আমরা পুরাণগুলিতে পেয়ে থাকি। পুরাণকালে দেখতে পাই নারীরা অনেকটা সময় দান, ধর্ম, পূজাপাঠ, অতিথিসেবা, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতো। মুনি ঋষিদের কাছে মাধ্যমে বিভিন্ন ধার্মিক শিক্ষা লাভ করতো। ধার্মিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করতো। তাই পুরাণ চর্চাতে পুরাণের সর্বত্র দেখতে পাই যে স্ত্রীরা বা নারীরা ধার্মিক কর্মগুলি যথা দান, ধর্ম, অতিথিসেবা, আরাধনা, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি বিধিবিধি তারা পালন করেছে। পুরাণকালে স্ত্রীদের জন্য ধার্মিকস্বতন্ত্রতা অধিক মাত্রায় ছিল। বর্তমানেও আমরা এইসব ব্রত কিছু কিছু দেখতে পাই, অতিথি সেবাও আমরা করে থাকি। দানাদি কর্মও করে থাকি। কিন্তু পূর্বকালে ব্রত, তপস্যা, আতিথেয়তা এসকল যে ক্রম ছিল সেটা আজ আর দেখা যায় না, বা দেখা গেলেও তার মূল্যটা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মূলতঃ এসকল কর্মের ঘরানাটা আমরা যেন হারিয়ে ফেলেছি প্রতিদিন। তবুও আমাদের আতিথেয়তা ব্রত প্রভৃতি সামাজিক, ধার্মিক বিষয়গুলি থেকে হারিয়ে গেলে চলবে না। এগুলির মধ্যে যে এক প্রাচীন ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা আমাদের জানতে হবে। অনেক ব্রতকথা আছে যেগুলি আজ সংরক্ষণ হয়নি, যার ফলে হারিয়ে গেছে সেই সব ইতিহাস।

Endnotes

1. জায়েদসুত্বে মঘবন্ডেসদু যোনিশুদিভ্য়া যুক্তা হরয়ো বহন্তু। ঋ. 3.53.4
2. ঋগ্বেদ 1.117.7
3. ঐ 1.116.13
4. অথর্ববেদ 11.4.3.4
5. অথর্ববেদ 11.4.3.4 সায়ণভাষ্য
6. ভবিষ্যপুরাণ-ব্রাহ্মপর্ব ষষ্ঠ অধ্যায়- শ্লোক 30
7. অধ্যায় 2, শ্লোক 18
8. বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া।। শ্লোক 67
9. মনুসংহিতা - শ্লোক 66
10. ইহৈব স্তং মা বি সৌষ্টং বিশ্বমায়ূর্ব্যশ্চুতম। কীলন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তুভির্মোদমানৌ শ্বে গৃহো। ঋ. 10.85.42
11. আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনকুর্যমা। ঋ. 10.85.43
12. ঋগ্বেদ 10.40.11-13
13. যে অন্তা যাবতীঃ সিচো য ওতবো যে চ তন্তবঃ। বাসো যত পত্নীভিরুতং তন্নঃ স্যোনমুপ স্পৃশাত্। অথর্ব. 14.2.51
14. পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ন্তী মধ্যা কর্তো নধাচ্ছন্ন ধীরঃ। ঋ. 2.38.4
15. ঋ. 2.38.4 -সায়ণভাষ্য
16. ঋ. 10.183.2
17. ঋ. 10.18.7
18. অগ্নিপুরাণ অধ্যায় 175, শ্লোক 39,41
19. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ . গনেশখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক 3-4
20. বায়ুপুরাণ অধ্যায় 107, শ্লোক 21-43
21. দেবীভাগবত্ স্কন্ধ 9, অধ্যায় 30
22. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ , গনেশখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক 14, 18-20
23. মৎসপুরাণ সপ্তম অধ্যায় শ্লোক 2-7
24. অগ্নিপুরাণ অধ্যায় 184 শ্লোক 12-20
25. নারদপুরাণ দশম অধ্যায়
26. স্কন্দপুরাণ কাশী খণ্ড , একোনষষ্টিতম অধ্যায়, শ্লোক 46
27. মৎসপুরাণ অধ্যায় 15, শ্লোক 5-9
28. লিঙ্গপুরাণ অধ্যায় 29, শ্লোক 50
29. লিঙ্গপুরাণ অধ্যায় 29, শ্লোক 54-55

30. লিঙ্গপুরাণ অধ্যায় 29, শ্লোক 62-63
31. মার্কণ্ডেয়পুরাণ অধ্যায় 29, শ্লোক 24-46
32. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড অধ্যায় 99, শ্লোক 3-5
33. ঋন্দপুরাণ ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, অধ্যায় 19
34. শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, 22 তম অধ্যায়, শ্লোক 1, 4

Bibliography

- *অগ্নিপুরাণ*, হিন্দি অনু. আচার্য শিবপ্রসাদ দ্বিবেদী, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০০৪।
- *অথর্ববেদসংহিতা* সম্পা. পণ্ডিত রামস্বরূপশর্মা গৌড়, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১৬ পুনর্মুদ্রণ।
- *অষ্টাদশস্মৃতি*, হিন্দি টীকা সহিত, ব্যাখ্যাকার সুন্দরলালজী ত্রিপাঠী, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশন, বম্বই, ১৯৯৬।
- *নারদপুরাণ*, হিন্দি অনুবাদ, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, সং ২০৭৬।
- *বায়ুপুরাণ*, সম্পা. ও বঙ্গা. আচার্য পঞ্চগনন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৪১৮
- *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, সম্পা. ও বঙ্গা. আচার্য পঞ্চগনন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কোলকাতা।
- বসু, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর, *পুরাণপ্রবেশ*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় সংস্করণ।
- ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫ পুনর্মুদ্রণ।
- *ভবিষ্যপুরাণ* (ব্রাহ্মপর্ব, প্রথম খণ্ড), অনু. পণ্ডিত বাবুরাম উপাধ্যায়, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ২০১২।
- মনু, *মনুসংহিতা*, সম্পা. ও অনু. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬ পুনর্মুদ্রণ।
- *মৎসপুরাণ*, হিন্দি অনুবাদ, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, সং ২০৭৬।
- *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*, সম্পা. ও বঙ্গা. আচার্য পঞ্চগনন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ
- মিশ্র, উর্মিলা প্রকাশ, *প্রাচীন ভারত মে নারী*, মধ্যপ্রদেশ হিন্দি গ্রন্থ অকাদেমী, ভোপাল, ২০১২।
- যাজ্ঞবল্ক্য কৃত *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, হিন্দি ব্যাখ্যাকার ও সম্পা. ড. গঙ্গাসাগর রায়, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০১৫ পুনর্মুদ্রণ।
- লিঙ্গমহাপুরাণ, হিন্দি অনু. ও সম্পা. দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্রী, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০০৮।
- *শ্রীনারদীয়মহাপুরাণম্*, সম্পা. নাগেশরংগসিংহ, নাগ পাবলিশার্স, দিল্লী, ১৯৮৪।
- *শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), হিন্দি অনুবাদ, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, সং ২০৬৭।
- *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ* (নবম-দ্বাদশ স্কন্ধ), বাংলা অনুবাদ, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১১ চতুর্থ সংস্করণ।
- *ঋন্দপুরাণ-কাশীখণ্ড*, সম্পা. আচার্য শ্রীকরণাপতি ত্রিপাঠী, রামানন্দী সং. ব্যাখ্যা, নারায়ণী হিন্দি ব্যাখ্যা, গঙ্গানাথবা গ্রন্থাবলী, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৯৬।